

УДК 261.7

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВА И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Багаева К.А.
Bagaeva K.A.

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова
Banzarov Buryat State University

Аннотация. В статье рассматриваются особенности отношений между государством и Русской Православной Церковью в советский период. Отмечаются особенности этих отношений, которые были закреплены в законодательных актах того времени. Дается характеристика этих нормативных документов и их влияние на государственно-церковные отношения. Выделено три этапа отношений. Сделан вывод о динамическом характере рассматриваемых отношений и важности религии в советском государстве, несмотря на его антирелигиозную направленность.

Abstract. The article examines the specifics of relations between the state and the Russian Orthodox Church during the Soviet period. The peculiarities of these relations, which were fixed in the legislative acts of that time, are noted. Besides. The article describes these normative documents and their impact on state-church relations. There are three stages of the relationship. The author concludes that the dynamic nature of the relations under consideration and the importance of religion in the Soviet state, despite its anti-religious orientation.

Ключевые слова: государство, религия, Русская Православная Церковь, общество, советский период

Key words: state, religion, Russian Orthodox Church, society, Soviet period

Отношения между государством и Русской Православной Церковью в советское время можно разделить на три периода: 1917–1943 гг., 1943–1958 гг. 1958–1980-е годы. Каждый из этих периодов имеет свои особенности.

Революция 1917 г. привела к новому периоду в отношениях между государством и церковью. В тот момент *«рухнула православная монархия в Российской империи. К такому развороту событий Церковь была явно не готова»* [4, с. 205].

Как пишет Г.П. Федотов: *«До сих пор можно констатировать: 1) Революции удалось оторвать от религии широкие массы, воспитав религиозный индифферентизм в большинстве и выковав активное богоборчество в ничтожном численно, но весьма энергичном меньшинстве. 2) Революции не удалось уничтожить Православной церкви, которая в гонениях проявила большую духовную силу и способность к творческому возрождению. 3) Революции удалось расколоть Православную церковь на несколько – около десятка – организаций при наличии многомиллионного и растущего сектантского движения в народных низах. Этого достаточно, чтобы сделать невозможной – разумно и серьезно – в послереволюционной России государственную церковь»* [9, с. 340].

Тогда было создано Временное правительство, которое позиционировало себя как светское и стремилось сохранить тесные отношения с Русской Православной Церковью. В результате деятельности Временного правительства было принято постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», а затем и закон «О свободе совести». Суть принятых документов сводилась к упорядочению отношений с конфессиями, документы предполагали свободу совести для всех вероисповеданий, освобождение Православной Церкви от зависимости от государства, ликвидацию преимущественного положения Православия. Провозглашалось освобождение от власти обер-прокурора, однако на деле прежний порядок управления все же сохранялся.

Со своей стороны РПЦ также пыталась принимать участие в решении религиозных вопросов. Церковь положительно восприняла аннулирование синодальной зависимости, но негативно отнеслась к отделению от государства. Также не были согласны с устранением преимущественного положения Православия, в связи с чем, Предсоборным Советом были выработаны предложения: *«В Русском государстве Православная Церковь должна занимать первое среди других религиозных вероисповеданий ... публично-правовое положение, приличествующее ей как величайшей народной святыне, исключительной исторической и культурной ценности, а также религии большинства населения»* [2, с. 58–60].

Из чего можно заключить, что Церковь занимала в то время весомое место, если она могла высказывать свою позицию и предлагать решения в спорных моментах. Тогда же

проходили съезды мирян и духовенства, и вообще это время характеризуется обновлением религиозной сферы. Еще одним значимым для РПЦ событием был Всероссийский Поместный собор, где был избран патриарх Тихон (Василий Белавин), также был принят устав соборной структуры церкви. Однако, несмотря на такую инициативу со стороны РПЦ, Временное правительство видело в этом политическую подоплеку.

В целях организации религиозной политики Временное правительство создало Министерство вероисповеданий и приняло постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». Затем было принято другое постановление – «О свободе совести», которым впервые в истории России было признано право граждан не только исповедовать любую религию, но и не исповедовать никакую.

В начале августа 1917 года были упразднены обер-прокуратура Святейшего Синода, ведавшая делами РПЦ, и Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. Их заменило Министерство исповеданий. Тем самым подчеркивалось, что для государства все религии равны, что его цель – не контроль внутренней жизни религиозных организаций, а только надзор за соблюдением ими вероисповедного законодательства [3, с. 24]. Место религии в государстве меняется: было отменено преподавание Закона Божьего в школах, национализированы земли, начинается разграбление монастырей, приходов, храмов. Было остановлено юридическое неравноправие неправославных церквей, которые во время царской власти находились в униженном положении «терпимых» религий, но благодаря этому аспекту государство не давило на них, как это происходило с Православием. Получается, что ради тотального господства в стране РПЦ жертвовала своей независимостью.

Советская власть, хотя и внесла ряд довольно прогрессивных мер в области религиозной политики, например Декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви 1918 г., согласно которому Русская Православная Церковь была отделена от государства, закреплено право на свободу совести. Однако прежде всего задачей Советской власти было освобождение общества от религиозных предрассудков.

Со стороны духовенства пошло резкое неприятие Декрета, высказывались мысли о начале дехристианизации России, и начале гибели православного мира.

Впрочем, в обществе также были недовольны такими процессами, многие, в особенности крестьянство, видели негатив в таком «обмирщении» Церкви. Впоследствии, как известно, после незначительного послабления, были ужесточены меры ко всем без исключения конфессиям. Причиной такого, по мнению Д.Е. Фурмана стало то, что после революции думающая часть общества покинула страну, и к власти пришли «социальные слои с глубоко архаичным сознанием». Возвращенные на марксизме, они считали, что не может быть у государства двух идеологий – марксистской идеологии и религиозного мировоззрения. Таким образом, «религия была поставлена в почти невыносимые условия, загнана в своего рода гетто, над которым были установлены постоянное наблюдение и полный контроль, но сохранялась, и, естественно, сохранилась возможность ее возрождения» [10, с. 10–11]. Законодательно такая мера была закреплена в принятом в 1929 г. постановлении «О религиозных объединениях».

Несмотря на активное сопротивление православного духовенства проводимым мерам со стороны советской власти, насаждение светского мировоззрения, устранения религии как пережитка, цели были достигнуты. Репрессии коснулись как РПЦ, так и буддистов, мусульман и многих других. В итоге жесткой секуляризации религия была отделена не только от государства, но и от общества в целом. Как указывает М.Н. Ефименко, «В 1940 году в 25 областях Российской Федерации не осталось ни одного действующего православного храма, в 20 – их было от одного до пяти» [3, с.27].

В этой связи исследователь Д. Мартин, верно подразделяя формы секуляризации на «мягкие» и «жесткие», определил российский вариант как «жесткий» или радикальный. Он говорит, что поскольку существовал ряд факторов, а именно, воспринятый взгляд марксизма на религию как «опиум», политичность Русской Православной Церкви, когда она была вынуждена занимать определенную сторону, наконец, поликонфессиональность страны и привилегированность одной церкви, привели к такому радикальному отчуждению церкви от государства [11, р. 16].

Советская власть в РПЦ видела, прежде всего, оплот самодержавия. С другой стороны, Церковь выказывала отрицательное отношение к большевикам, выдвигая свою программу действий, в которой в качестве прерогативы указывался союз православного государства и Церкви. Естественно, что такая консервативность во время перемен, иногда даже и вызов власти со стороны православного духовенства, неверная оценка общественной обстановки стали одним из аспектов в пользу радикального решения.

Также это – время возникновения интеллигентских религиозно-философских кружков обновленческого характера, время оппозиционных движений в самом Православии.

С 1943 г. начинается новый виток в государственно-религиозных отношениях, отношение и политика со стороны властей ко всем конфессиям стала более терпимой. С этого момента начинаются союзнические отношения между Церковью и властью в целях поддержки населения в войне против нацистов. *«Возращение Церкви как публичного института и видное частичное примирение церкви и государства, которое современные и более поздние историки ошибочно датируют первыми днями войны, на самом деле происходили в это важное время. Возрождение Церкви шло по этапам, православные лидеры сначала стали играть более заметную роль в международных делах, и только потом – во внутренней жизни страны»* [6, с.115].

Истинными причинами возрождения не только Православия, но и других конфессий, стало желание видеть некую преемственность сталинского режима от царской России. Однако послабление со стороны государства не относилось к ряду неправославных течений: баптистам, «Свидетелям Иеговы», католичеству. В этом прослеживается продолжение политики самодержавия по отношению к неправославным. Тогда был избран патриархом митрополит Сергей (Старгородский). По существу, Церковь смирилась со светской властью, зато «перестала быть гонимой».

Советская власть манипулировала РПЦ, но, с другой стороны, мы не можем не утверждать, что сами представители высшего духовенства были лишь пассивными участниками. Теперь Церковь стала организацией, которой разрешено действовать в СССР, но под жестким и неусыпным контролем. Но и при царской власти религия занимала подчиненное положение, только теперь она перестала быть идеологической основой государства.

Если в начале прихода к власти большевиков велась активная антирелигиозная пропаганда, то в 60–70-х годах она стала умеренной, зато шире использовались бюрократические и административные меры. Осуществлялся контроль за гражданами, пытающимися выполнять религиозные обряды, закрывались монастыри. Для разъяснения сущности религии в школьное и вузовское образование вводился предмет «научный атеизм».

В это же время началась активизация интеллигенции, разочаровавшейся в коммунизме и искавшей спасения в религии. В результате это *«время формирования небольших кружков религиозно настроенной молодежи»* [7, с.45].

В середине 60–70-х годов к религии начинают обращаться те, которых принято называть *«критически мыслящей личностью»*. Связывая данный процесс с Православием, следует отметить такой аспект, что оно получило позитивный заряд: в ранее изолированное церковное сознание проникают элементы социальной, политической жизни. Именно интеллигенция в русском Православии выдвинула тему человека в Церкви. По мнению Е. Пазухина: *«Благодаря ей в современное русское православие вошла личность»* [7, с.48].

Кроме православия, интеллигенция того времени очень активно увлекалась идеями восточной религиозной философии. Многие из них преодолевали этот период, который, тем не менее, оставил определенные метки. Считается, что именно интеллигенция привнесла в Православие черты мистицизма и оккультных учений.

Со стороны Церкви, однако, шло некое сопротивление этим общественным движениям, с одной стороны, а с другой высшее руководство РПЦ выражало поддержку. Вероятно, такое положение объяснялось тем, что в брежневскую эпоху государственно-религиозные отношения находились в более или менее стабильном состоянии. Поэтому деятельность интеллигенции по этому поводу воспринималась церковью как нарушающая покой. *«70-80-годы – время, когда наблюдалось оживление общественно интереса к проблемам Русской Православной Церкви. Реакция общества на засилье государственного атеизма становилась ярко выраженной, появлялись свидетельствующие об этом документы. Однако со стороны церковной иерархии эти проявления свободомыслия не всегда встречали понимание, имела место идеализация ведущими архиереями государственно-церковных отношений в СССР»* [9, с. 84].

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. Согласно ст. 52: *«Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства и школа – от Церкви»* [5].

Обращаясь к этой Конституции, следует отметить следующее: узость трактовки свободы совести, которая рассматривается только как право осуществления религиозных обрядов. Разрешено вести атеистическую пропаганду, но никак не религиозную деятельность. Также спорным аспектом стал вопрос о том, что именно Церковь отделена от школы, но ни слова о других религиозных организациях. Видимо, имеется в виду только Русская Православная Церковь. На наш взгляд, эти дискуссионные моменты и определили в дальнейшем

религиозную политику Советского государства. Поэтому активно велась борьба с религией, осуществлялся тотальный контроль и, соответственно, государство считало нормальным вмешиваться в дела Церкви.

Только в 80-х годах прошлого века в связи с Перестройкой произошли изменения и в религиозной сфере. В 1986 году религиозные организации были признаны юридическими лицами. Празднично отметили тысячелетие Крещения Руси, был созван Поместный Собор, открываются храмы и строятся монастыри, возрождается миссионерская деятельность, происходит оживление, как среди традиционных религий, так и среди нетрадиционных для России конфессий. С этого времени можно говорить о начале нового этапа в государственно-религиозных отношениях.

Подводя итог анализу отношений РПЦ и государства во время СССР, следует отметить их динамичный характер. Мы уже обозначили ранее основные маркеры изменений: во-первых, в виде принятия Временным правительством (еще до установления советской власти) закона о свободе совести, когда был провозглашен курс на либерализацию и следование западным стандартам государственно-религиозных отношений.

Следующим маркером, следует считать Поместный Собор, на котором РПЦ решительно заявила о своем неприятии этого закона. И в то же время показала настроенность на дальнейший диалог.

Третий маркер, это активное наступление уже Советской власти на Церковь в виде Декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. С этого момента начинается процесс уничтожения религии, тогда как со стороны Церкви видна явная конфронтация с властью. По-своему определяет влияние революции на Церковь протоиерей Сергей Булгаков: *«Революция страшною ценой неисчислимых жертв навсегда (надо думать) освободила православие от чрезмерной связи с монархической государственностью»* [1, с. 412].

Четвертый маркер связан с капитуляцией Церкви, когда патриарх Тихон заявил от готовности к сотрудничеству, как итог – полное подчинение религии государству.

Пятый маркер отношений проявил себя во время Великой Отечественной Войны и характеризовался поворотом государства к Церкви в целях укрепления духа народа. Тогда же создаются условия для нормального функционирования религиозных институтов.

Наконец, шестой маркер – это время подавления Церкви, полного контроля над духовенством и всем, что связано с религиозной и культурной деятельностью, проявился в 60-70-е года прошлого века. В обществе строящегося коммунизма не должно быть религии. Это показывает, насколько важное место занимала проблема религии в СССР, если государство постоянно придавало этому вопросу политическую подоплеку, решая его с помощью светских законов.

Источники и литература (References):

1. Булгаков С. протоиерей Православие и государство // Православие как фактор формирования российской государственности и культуры, антология / Сост., вступ. Ст. коммент., словарь понятий, терминов и имен В. Ф. Федорова, М. И. Шишовой. Санкт-Петербург: РХГА, 2012. С. 408–415.
2. Деяния Священного собора Православной Российской церкви, 1917–1918 гг. М.: Новоспас. монастырь, Т.1, 1994. 962 с.
3. Ефименко М.Н. Религия и общество в России в XX-XXI вв. // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 1 (9). 2018. С. 22–33.
4. История религий в России: Учебник под. ред. Васильевой О. Ю., Трофимчук Н. А. Москва: Издательство: Российская академия государственной службы при Президенте РФ; Издание 2-е, доп. 2004. 690 с.
5. Конституция СССР от 7 Октября 1977 г.-URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#ii> (дата обращения 05.06.2025 г.)
6. Майнер С.М. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая политика.1941–1945. пер с англ. В. Артемова. М.: РОССПЭН. Фонд «Президентский центр Б. Ельцина», 2010. 455 с.
7. Пазухин Е. Пути «религиозного ренессанса». // Религия и демократия: на пути к свободе совести / сост.: А.Р. Бессмертный, С.Б. Филатов. М.: Прогресс-Культура, 1993. Вып. 2.
8. Федотов Г.П. Проблемы будущей церкви // Православие как фактор формирования российской государственности и культуры, антология. сост., вступ. ст. коммент., словарь понятий, терминов и имен В.Ф. Федорова, М.И. Шишовой. СПб.: РХГА, 2012. С. 339–346.
9. Федотов А.А. Русская Православная Церковь и религиозная интеллигенция в 1970 – начале 1990-х годов // Интеллигенция и мир. НИИ интеллигентоведения при ИвГУ. Иваново. 2010. № 3. С. 83–93.
10. Фурман Д.Е. Религия, атеизм, перестройка. На пути к свободе совести. СПб.-М., 1989. 159 с.
11. Martin D.A. General Theory of Secularization. Oxford. 1978.